

БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МАЪНАВИЙ-АҲЛОҚИЙ ТАРБИЯЛАШДА КАСБ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Сулаймонова Зарифа Зоир қизи

2-курс ЖДПУ магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7634642>

Аннотация: мақолада бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялашда касб тайёргарлигини шакллантириш методикасини такомиллаштириш омиллари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: тарбия, ахлоқ, муносабат, касб, метод, ҳамкорлик, инновация, интеграция.

Мамлакатимизда бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялашда касб тайёргарлигини шакллантириш методикасини такомиллаштириш омилларини белгилаб олиш долзарб бўлиб турибди. Чунки бу масала сифатли педагогик кадрларга эга бўлиш мақсадли вазифаларнинг асосий жиҳатларидан бирини ташкил этади [1]. Шу маънода бу ўринда эътиборингизни бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш жараёнида уларнинг касб тайёргарлигини шакллантириш методикасининг *ҳамкорлик тизими* масаласи таҳлилига эътиборингизни тортамиз.

1. *Мактаблар билан ҳамкорлик.* Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш жараёнида уларнинг касб тайёргарлигини шакллантириш учун мактаб жамоаси билан ҳамкорлик муҳим ўрин тутди. Унга кўра, олий педагогик таълим муассасаларига бириктирилган умумий ўрта таълим мактабларининг тажрибали ўқитувчилари билан ҳамкорлик қилиш асосида маънавий-ахлоқий кўникма ва касбий тайёргарлик малакасини эгаллайди. Бунда тажрибали ўқитувчилар қуйидаги йўналишлар бўйича талабалар билан ҳамкорлик қилади:

- а) ўқитувчининг маънавий-ахлоқий қиёфаси бўйича амалий тавсиялар;
- б) ўқитувчининг касбий кўникмаси бўйича методик тавсиялар;
- в) ўқитувчининг фаолият самарадорлиги бўйича тажрибавий тавсиялар.

Мана шу йўналишларда бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари ўзлари бириктирилган тажрибали ўқитувчиларнинг ўзига хос услубларини ўзлаштиради. Бунда тажрибали ўқитувчиларнинг амалий тажрибалари синовдан ўтганлиги билан ажралиб туради, методик тавсиялари эса

йиллар давомида шаклланган усулларни ифодаси сифатида намоён бўлади ва тажрибавий тавсиялар эса ўқитувчиларнинг фаолияти самарадорлигининг ҳосиласи ҳисобланади. Шу жиҳатдан бундай ҳамкорликда бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари тажрибали ўқитувчиларининг амалий, методик ва тажрибавий тавсиялари асосида юксак даражадаги маънавий-ахлоқий кўникмаларни ва касбий тайёргарлик асосларини эгаллайди.

Кейинги пайтларда умумий ўрта таълим мактаблари билан олий педагогик таълим муассасаларининг амалий ҳамкорлиги бугунги кун талаблари асосида таркиб топа бошлаганлигини таъкидлаб ўтиш жоиз. Шу жиҳатдан мактаблар билан ҳамкорлик қилиш талабаларнинг маънавий-ахлоқий тарбияланиш жараёнида касбий тайёргарлик асосларини ўзлаштиришига муҳим амалий таянчлар ҳисобланади. Бунда асосий эътибор амалиётга қаратилганлиги билан муҳим аҳамиятга эга.

2. *Илмий марказлар билан ҳамкорлик.* Унга кўра, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш жараёнида касб тайёргарлигини шакллантиришда илмий марказлар (институтлар, лабораториялар) билан ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эга. Чунки бу муассасалар талабаларнинг маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбияланиш асосларини ва унинг воситасида касб тайёргарлигини эгаллаш методологиясини назарий ҳамда дидактик жиҳатдан ишлаб чиқади. Натижада бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касб тайёргарлиги кўникмасида илмийлик таркиб топади. Бунда илмий марказларнинг қуйидаги имкониятларидан фойдаланиш кутилган самарани беради:

- а) илмий марказларда маънавий-ахлоқий тарбия ва касбий тайёргарлик бўйича амалга оширилган тадқиқотларнинг хулосалари ҳамда тавсияларидан фойдаланиш;
- б) илмий марказларнинг кутубхона, лаборатория ва технологик имкониятларидан фойдаланиш;
- в) илмий марказлар мутахассислари томонидан тавсия этиладиган назарий ва дидактик йўналишларни ўзлаштириш.

Бундай ёндашув бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбияланиши жараёнида уларни касб тайёргарлигини шакллантириш ишига муҳим ўрин тутаяди. Чунки илмий марказлар мазкур масала бўйича назарий, дидактик ва методик имкониятларга эга бўлиб, улар қўйилган муаммо бўйича ўзига хос илмий йўналишларни беради. Шу сабабли илмий марказлар билан ҳамкорлик қилиш бўлажак бошланғич

синф ўқитувчиларининг касбий тайёргарлигини ҳозирги замон талаблари асосида шакллантириш имконини беради.

Илмий марказларнинг имкониятлари ҳудудларда ҳам мавжуд эканлигини таъкидлаб ўтиш жоиз. Чунки вилоятлар, туманлар ва шаҳарларда фаолият олиб бораётган инновацион илмий марказлар барча соҳалар қаторида педагогика муаммолари билан ҳам шуғулланмоқда. Шу жиҳатдан вилоятлардаги олий таълим муассасаларининг бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш жараёнида касбий тайёргарлигини шакллантириш учун илмий марказларнинг ана шу имкониятларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

3. *Мутахассислар билан ҳамкорлик.* Унга кўра, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг маънавий-ахлоқий тарбия олиш жараёнида касб тайёргарлигини шакллантириш учун шу соҳа мутахассислари билан ҳамкорлик қилиши кутилган самарани беради. Кузатишлар шуни кўрсатадики, ҳар бир олий педагогик таълим муассасаларида маънавий-ахлоқий тарбия ва касбий тайёргарлик бўйича амалий услубларга эга мутахассислар фаолият юритмоқда. Бундай мутахассислар қўйилаётган масала бўйича илмий-амалий уйғунликдаги услубларга эгаллиги билан эътиборни тортади. Шу маънода бу масалада мутахассислар билан ҳамкорлик қилиш қуйидагиларга асосланиши кутилган самарани беради:

а) мутахассисларнинг тавсияси бўйича маънавий-ахлоқий кўникмалар бўйича лаборатория ишлари бажариш;

б) мутахассисларнинг тавсияларига асосан касбий тайёргарлик кўникмаси бўйича мустақил таълим машғулотларини ташкил этиш;

в) мутахассисларнинг иштирокида ўзлаштирилган маънавий-ахлоқий кўникмаларнинг лаборатория ишлари ва касбий тайёргарликнинг мустақил таълим машғулотлари натижалари бўйича тренинглар ўтказиш.

Эътибор берилса, бундай ёндашув мутахассисларнинг илмий ва амалий имкониятларидан фойдаланган ҳолда бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий тайёргарлигини кутилган даражада шакллантириш имконини беради. Таъкидлаш лозимки, бугунги кунда мамлакатимизнинг чекка ҳудудларида ҳам маънавий-ахлоқий тарбия ва касбий тайёргарлик амалиёти бўйича ўзига хос тажрибаларга эга бўлган мутахассислар фаолият юритмоқда.

Умуман бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш жараёнида касб тайёргарлигини шакллантириш методикасида ҳамкорлик тизими кенг имкониятларга эгаллиги билан ажралиб туради.

Диққат қилинса, бундай ҳамкорликнинг негизларида қуйидагилар устувор даражада кўзга ташланади:

- илмийлик ва назарийлик;
- методлик ва амалийлик;
- тажрибалик ва кўникмалик.

Шу сабабли ҳамкорлик тизими бу борада муҳим методик ёндашувлар ҳисобланади. Олий педагогик таълим жараёнининг асосий мақсадларидан бири бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини маънавий-ахлоқий жиҳатдан муносиб тарбиялаш ва унинг воситасида касб тайёргарлигини шакллантиришдир. Шу жиҳатдан ҳамкорлик тизими мазкур масалада муҳим омилларга эгаллиги билан диққатни тортади. Бу борада кейинги пайтларда барча педагогик олий таълим муассасаларида ўзига хос тажриба шакллана бошлаганини эслатиб ўтиш жоиз. Бунда айниқса, 4+2 тизими, яъни ҳафтанинг 4 кунда аудитория машғулотлари ва қолган 2 кунда педагогик амалиёт ўташ кутилган самарани бераётганлиги, талабаларнинг профессионал компетенцияларини илмий ва амалий жиҳатдан уйғун ўзлаштиришида асос бўлаётганлигини эслатиб ўтиш жоиз.

Шундай қилиб бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш жараёнида касб тайёргарлигини шакллантириш методикасининг ҳамкорлик тизими мактаблар, илмий марказлар ва мутахассислар билан илмий, назарий, методологик ҳамда амалий жиҳатдан ҳамкорлик қилишига асосланади. Мазкур имкониятлардан оқилона фойдаланиш тақозо этилади.

Мамалакакимиз бошланғич таълим босқичининг ҳозирги ривожланиш жараёнида замонавий ва юқори малакали бошланғич синф ўқитувчиларига бўлган эҳтиёж ортиб бормоқда. Шу сабабли бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини тайёрлашнинг янги шакллари ва механизмларини кашф этиш, уларни амалиётга киритиш жараёни кечмоқда. Мисол учун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 11 июндаги “Давлат олий таълим муассасаларида ўқиш жараёнини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори билан 2022-2023 ўқув йилидан бошлаб кундузги таълимнинг янги *масофавий таълим шакли* ташкил этилди. Бундан мақсад ўқитувчиларга бўлган эҳтиёжни таъминлаш бўлиб, кундузги таълимнинг масофавий таълим шаклида талабалар Онлайн тизими имкониятлари асосида ўқийди ва ҳар куни дарс жадвали асосида машғулотлар олиб борилади. Бунда бўлажак

ўқитувчиларнинг касбий тайёргарлигини шакллантиришда амалий жиҳатларга асосий эътибор қаратилади. Шу маънода бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш жараёнида касб тайёргарлигини шакллантириш методикасида натижавий шакллар масаласи муҳим ўрин тутди. Унга кўра, мазкур масалада кутилган натижага эришиш учун муайян шаклларга асосланиш тақозо этилади. Мазкур ўринда ана шу масаланинг таҳлилига эътиборингизни тортаман:

1. *Махсус ўқувлар ташкил этиш.* Унга кўра, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касб тайёргарлигини шакллантиришда уларнинг маънавий-ахлоқий тарбиялаш жараёнида махсус ўқувлар ташкил этиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бундай ўқувлар талабаларнинг ихтиёрийлиги асосида ўқув йили давомида мунтазам фаолиятда бўлиши кутилган самарани беради. Чунки махсус ўқувлар ўзининг кенг имкониятларга эгаллиги билан қўйилган муаммонинг ечимини топишда қўл келади. Шу жиҳатдан бундай махсус ўқувларни ташкил этишда қуйидагича ёндашиш мақсадга мувофиқ бўлади:

а) бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг маънавий-ахлоқий тарбия олиш жараёнида касб тайёргарлигини шакллантиришга йўналтирилган махсус ўқувларни кафедралар кесимида ташкил этиш;

б) махсус ўқувларнинг машғулотларини энг тажрибали профессор-ўқитувчилар ва таклиф этиладиган мутахассислар иштирокида амалга ошириш;

в) махсус ўқув машғулотларида талабаларнинг ишланмаларига асосий эътиборни қаратиш.

Бундай ёндашув махсус ўқув машғулотларини ўқув фанлари материалларини такрорлашдан сақлайди ва уларнинг машғулотларини қизиқарли бўлишига асос бўлади.

Хорижий мамлакатларнинг олий педагогик таълим муассасаларида тажрибали профессор-ўқитувчиларнинг ўз махсус ўқув машғулотлари тажрибаси мавжуд. Мисол учун, Германия Федератив Республикасининг Гамбург университетида Уильрх Рудольфнинг “Шарқшунос” махсус ўқув машғулоти мавжуд ва унда мамлакатимизда сақланаётган қадимги қўлёзма асарларни ўрганиш бўйича билим ҳамда кўникма берилади. Бундай махсус ўқув машғулотларида хорижлик талабаларнинг қизиқиш ва фаоллик билан иштирок этиши кузатилади. Таъкидланган, У. Рудольфнинг махсус ўқув курси тингловчилари амалиётни инсоният умри

давомида бир марта кўриши лозим бўлган жаҳон Рўйхатидаги Самарқанд шаҳримизда ўташади.

Бундай хорижий тажрибалар шуни кўрсатадики, махсус ўқувлар ташкил этиш билан бўлажак ўқитувчиларнинг касб тайёргарлиги методикасини янгилаш ва талабаларнинг касбий тайёргарлигини замон талаблари асосида янгича шакллантириш имконини беради.

2. *Индивидуал тўғараклар.* Унга кўра, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш жараёнида касб тайёргарлигини шакллантириш учун индивидуал тўғараклар ташкил этилиши кутилган самарани беради. *Индивидуал тўғараклар* – бу муайян мутахассис ёки мутахассислар жамоасининг ҳамкорлик асосида ташкил этиладиган мақсадли машғулотлар мажмуидир. Индивидуал тўғараклар талабаларнинг қизиқишлари, хошиш-истаклари ва интилишларига асосан машғулотларни ташкил этади. Шу жиҳатдан бундай тўғаракларнинг имкониятлари кенг бўлиб, улар асосида қўйилаётган муаммонинг ечимига кутилган даражада эришиш мумкин.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш жараёнида касб тайёргарлигини шакллантириш учун индивидуал тўғаракларни қуйидаги асосда ташкил этиш кутилган самарани беради:

- А) муддатли ва муайян мақсадни амалга оширишга мўлжалланган индивидуал тўғаракларни ҳар ўқув йили давомида янгидан ташкил этиш;
- Б) индивидуал тўғаракларнинг машғулотларида таълим олувчилар ва таълим бераувчиларнинг уйғун фаоллигига асосланиш;
- В) таълим олувчиларни имкон қадар янги ишланмалар, ўқув-техник жиҳозлар ва шаклларни яратишга йўналтириш.

Эътибор берилса, индивидуал тўғараклар воситасида бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари касбий тайёргарликни ўзлаштиришда муҳим имкониятларга жга бўлади. Бунда асосий эътибор талабаларнинг фаолиятига қаратилади. Қайси талаба фаоллик билан ўзининг ишланмаларини мантазам тақдим қилиб борса, унинг бу ишланмалари индивидуал машғулотлар иштирокчилари томонидан эътироф этилса унда касбий тайёргарлик кўникмалари шу қадар тез шаклланиб боради. Бунинг натижасида бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари касбий тайёргарликда ўқитувчи учун қўйиладиган методологик ва амалий талабларни ўзлаштиради. Шу сабабли бундай имкониятлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Кузатишлар шуни кўрсатадики, хорижий олий педагогик таълим муассасаларида индивидуал тўғаракларнинг имкониятларидан кенг фойдаланилади. Мисол учун, Финландия Республикасининг барча олий таълим муассасаларида ўнлаб индивидуал тўғараклар фаолият юритади. Мазкур тўғаракларнинг иштирокчилари томонидан яратилган ишланмалар уларнинг кредит олишига асос бўлади. Шу жиҳатдан талабаларнинг индивидуал тўғаракларга интилиши юқори ҳисобланади. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш жараёнида касбий тайёргарлигини шакллантиришда индивидуал тўғаракларнинг амалий имкониятларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

3. *Тажриба алмашиш.* Унга кўра, олий педагогик таълим жараёнида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий тайёргарлигини шакллантириш бўйича гуруҳлараро ва олий таълим муассасалариаро тажриба алмашишни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ бўлади. Чунки муайян гуруҳ ёки олий таълим муассасасида ўзига хос тажрибалар шакланган бўлиб, улар ўзгалар учун муҳим назарий, методологик ва амалий омиллар ҳисобланади. Шу жиҳатдан бу борада қуйидагиларга амал қилиш кутилган самарани беради:

- а) тажриба алмашиш жараёнини ойлик, чораклик ва ўқув йили муддатлари шаклида ташкил этиш;
- б) тажриба алмашиш жараёнида индивидуал тажрибаларни тақдим этиш ва ўзгаларнинг тажрибаларини ўзлаштиришга асосий эътиборни қаратиш;
- в) тажриба алмашиш натижалари бўйича тажриба алмашувчилар томонидан ҳамкорлик тренингини ўтказиш.

Диққат қилинса, тажриба алмашиш шакли бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларида маънавий-ахлоқий тарбияланганлик кўникмаси ва касбий тайёргарлик малакасини ўзига хос тажриба-синовдан ўтказиш имконини беради. Айнан тажриба алмашиш жараёни муайян гуруҳ ёки олий таълим муассасасининг фаолияти учун янги йўналишларни беради.

Тажриба алмашиш бўйича хорижий мамлакатларнинг ўзига хос амалиёти кузатилади. Мисол учун, Россия Федерациясининг барча олий педагогик таълим муассасаларида тажриба алмашиш таълим шакли амалий, мустақил ҳамда махсус машғулотларнинг турларидан бири сифатида киритилган. Бунинг натижасида талабаларнинг гуруҳлари, олий таълим муассасалари ва ҳудудлараро тажриба алмашиш шакллари ўзига хос педагогик тизим сифатида таркиб топган. Бундан ташқари, мазкур

мамлакатда тажриба алмашиш таълим шакли талабаларнинг касбий компетенцияларини шакллантиришдаги асосий воситалардан бири сифатида қаралади. Шу сабабли мамлакатнинг ҳар бир олий педагогик таълим муассасасининг тажриба алмашиш бўйича ўз индиқвидуал ёндашиш услублари таркиб топган.

Бундай хорижий тажрибалардан фойдаланган ҳолда мамлакатимиз олий педагогик таълим муассасаларида тажриба алмашиш тизимининг имкониятларидан оқилона фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бунда айниқса бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг маънавий-ахлоқий кўникмалик ва касбий тайёргарлик малакасини кутилган даражада шакллантириш имкониятлари кенгайди.

Шундай қилиб, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялашда касб тайёргарлигини шакллантириш методиккасининг натижавий шаклларида махсус ўқувлар ташкил этиш, индивидуал тўгаракларни йўлга қўйиш ва тажриба алмашиш муҳим ўрин тутди. Бунинг учун олий педагогик таълим жараёнида мазкур имкониятлардан оқилона фойдаланиш тақозо этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 11 июндаги “Давлат олий таълим муассасаларида ўқиш жараёнини ташкил этиш чоратadbирлари тўғрисида”ги Қарори. // www.ziyounet.uz
2. Аҳмедова Н. Шарқ маънавий-ахлоқий тарбияси антологияси. – Тошкент, 2006
3. Жабборова О., Умарова З., Бобоходжаева Л. Бошланғич таълим педагогикаси, инновация ва интеграция. – Тошкент, 2021
4. Мардонов Ш. Педагогика фанидан ўқитишнинг электрон- модулли дидактик таъминотини ишлаб чиқиш технологияси. – Тошкент, 2021

